

УДК 338.48

DOI: 10.5281/zenodo.17827708

АНОХИН Алексей Юрьевич;*Балтийский федеральный университет им. И. Канта (Калининград, РФ);**Кандидат педагогических наук, e-mail: edel_veis@rambler.ru*

СПОРТИВНЫЕ ТУРЫ КАК ТЕХНОЛОГИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА РОССИЙСКОМ ТУРИСТСКОМ РЫНКЕ

Аннотация. *Статья раскрывает современные тенденции развития спортивного туризма в форме спортивных туров. На основе нормативных актов и актуальных научных исследований проводится анализ основных понятий в сфере организации спортивного туризма и активного отдыха. Выявляется формат спортивных туров как основной формы предоставления услуг в рамках спортивного туризма и активного отдыха. Приводятся результаты исследования предложения на рынке спортивных туров, включающих элементы пешеходного туризма (трекинга), горных восхождений, сплавов, велосипедных, конных и джип-туров в России, представленных туроператорами в 2025 году. В статье анализируются продолжительность, стоимость, регионы проведения туров, а также все виды активностей, которые они в себя включают. Основные результаты исследования, представленные в виде таблиц и диаграмм, показывают следующее: большинство туров, представленных на рынке, представляют собой комбинированные туры, включающие различные формы активного отдыха, а также экскурсионные компоненты; основными регионами коммерческих предложений пешеходного туризма являются Алтай, Камчатка, Кавказ и Адыгея; коммерческий водный туризм в наибольшей степени представлен в Карелии, на Алтае, на Камчатке и Урале. Средняя продолжительность тура обнаруживает признаки нормального распределения с небольшим сдвигом влево, составляет около недели, а средняя стоимость одного дня – около 10 тысяч рублей. По степени сложности представленные маршруты можно охарактеризовать как некатегорийные маршруты с элементами (препятствиями) более высоких уровней сложности. Принципы формирования программ активных туров характеризуются комбинированием элементов разных видов туризма, разнообразием предложений, частым включением экскурсионных программ, широким ценовым диапазоном.*

Ключевые слова: *спортивный туризм; дифференциация предложения; принципы формирования продукта; комбинированные туры; активный отдых, спортивные туры; регионы; водный туризм; приключенческий туризм, онлайн-сервисы*

Для цитирования: Анохин, А. Ю. Спортивные туры как технология дифференциации предложения на российском туристском рынке / А. Ю. Анохин // *Сервис в России и за рубежом.* 2025. Т. 19 № 3), С. 164–177. DOI: 10.5281/zenodo.17827708.

Статья поступила в редакцию: 08.10.2025.

Статья принята к публикации: 03.12.2025.

UDC 338.48
DOI: 10.5281/zenodo.17827708

Aleksei Yu. ANOKHIN,

*Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia);
PhD (Cand. Sc.) in Pedagogy, Associate Professor; e-mail: edel_veis@rambler.ru*

SPORTS TOURS AS A TECHNOLOGY FOR DIFFERENTIATING OFFERS IN THE RUSSIAN TOURISM MARKET

Abstract. *The paper reveals the current trends in the development of sports tourism in the form of sports tours. Based on regulations and relevant scientific research, the analysis of the basic concepts in the field of sports tourism and outdoor activities is carried out. The format of sports tours is revealed as the main form of providing services in the framework of sports tourism and outdoor activities. The results of a study of sports tours offers on the market, including elements of hiking (trekking), mountain climbing, rafting, cycling, horseback riding and jeep tours in Russia, presented by tour operators in 2025, are presented. The paper analyzes the duration, cost, regions of the tours, as well as all types of activities that they include. The main results of the study, presented in the form of tables and diagrams, show the following: most of the tours on the market are combined tours that include various forms of outdoor activities, as well as excursion components; the main regions of commercial offers of hiking are Altai, Kamchatka, the Caucasus and Adygea; commercial water tourism is most represented in Karelia, Altai, Kamchatka and the Urals. The average duration of the tour, which shows signs of a normal distribution with a slight shift to the left, is about a week, and the average cost of one day is about 10 thousand rubles. According to the degree of complexity, the presented routes can be characterized as uncategorized routes with elements (obstacles) of higher complexity levels. The principles of forming active tour programs are characterized by combining elements of different tourism types, a variety of offers, frequent inclusion of excursion programs, and a wide price range.*

Keywords: *sports tourism; differentiation of offer; principles of product formation; combination tours; active recreation, sports tours; regions; water tourism; adventure tourism, online services*

For citation: Anokhin, A.Yu. (2025). Sports tours as a technology for differentiating offers in the Russian tourism market. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 19(3), 164–177. DOI: 10.5281/zenodo.17827708 (In Russ.).

Article History

Submitted: 2025/10/08.

Accepted: 2025/12/03.

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).

To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение

Рекреация рассматривается как расширенное воспроизводство физического, психического и духовного потенциала человека. Ее необходимость неоспорима, а недостаток влечет за собой тяжелые психосоматические и социальные последствия. Туризм, по нашему мнению, представляет собой наиболее концентрированную форму удовлетворения рекреационных потребностей. В связи с доминирующим сегодня малоподвижным образом жизни стандартного потребителя туристских услуг форматы отдыха, напротив, начинают характеризоваться активностью. Исследования подтверждают, что количество отзывов о программах активного отдыха на платформе TripAdvisor в период с 2019 по 2022 год возросло в полтора раза – с 9,5 % до 13,7 %. Продажи активных туров в 2022 году выросли на 44 %, и по состоянию на 2023 г. в различных регионах России этот показатель в общей структуре реализованного турпродукта составил от 10 до 30 % [2]. Согласно опросам, принимать участие в мероприятиях активного отдыха хотели бы 82,4 % респондентов, а 61,4 % занимаются им ежемесячно [14]. Активные виды отдыха потребляются как в формате специализированных (спортивных) туров, целиком посвященных доминирующему виду активности, (например, сплавы на байдарках или велопоходы), так и в формате отдельных видов деятельности, которыми туристы могут насыщать свой досуг: (парашютный спорт, водные лыжи, полеты в аэротрубе и т.п.). Но именно спортивные туры являются наиболее эффективной формой активного отдыха.

Туризм как чрезвычайно многообразное явление имеет большое количество классификаций, из которых базовой является классификация туризма по виду деятельности. Наряду с классическими – познавательным, развлекательным, оздоровительным, деловым, – в этой классификации выделяют уже свыше 20 видов. Одним из них является спортивный туризм, который, являясь не только видом туризма, но и видом спорта, имеет собственную нормативно-правовую базу (Правила

вида спорта «Спортивный туризм», утвержденные приказом Министерства спорта Российской Федерации от 22 апреля 2021 г. № 255), и в значительной степени обеспечен институциональным регулированием (федерации и маршрутно-квалификационные комиссии).

Несколько иной категорией является понятие активный отдых [8]. Он включает в себя самые разнообразные форматы активной деятельности, часто представляющие собой любительские формы спорта. Его примерами могут быть однодневные сплавы на байдарках, прогулки на САП-бордах, пешие экскурсии с доминированием передвижения над информационным содержанием, велопогулки и многое другое. Сюда же можно отнести регулярные занятия спортом, которые человек не прекращает во время путешествия, – пробежки, занятия йогой, посещение тренажерного зала. Выявляя значимую сущностную составляющую всех этих активностей, можно отметить их ограниченность во времени. Такие мероприятия продолжаются не более одного дня, а чаще ограничены несколькими часами. Вероятно, наиболее значимым критерием, который позволяет выделить объект нашего исследования, является содержание понятия «туризм». С точки зрения туризма, указанная активность в относительно постоянном формате должна продолжаться более суток, при этом также важным является другой критерий туризма – выезд за пределы места постоянного проживания на срок более 24 часов или наличие минимум одной ночевки. Справедливости ради отметим, что этот критерий обычно реализуется с запасом. Подобные мероприятия обычно продолжаются несколько дней, типичные значения – от пяти дней до недели. Это связано с еще одной значимой особенностью любого туризма, в том числе и спортивного, – определенная минимальная продолжительность, ниже которой рекреационный эффект остается маловыраженным. Также спортивные туры в отличие от эпизодических и кратковременных форматов активного отдыха характеризуются еще одной особенностью, в целом

характерной для туризма – получением новых впечатлений, отдыхом (сменой деятельности) и удовольствием.

Следует отметить, что в соответствии с динамикой самого явления наблюдается активная динамика нормативных категорий, описывающих его. Так, в первой редакции закона «О туристской деятельности в Российской Федерации» присутствовал термин «самодеятельный спортивный туризм», в котором две классификации – по виду деятельности и по способу организации – фактически сливались воедино, исключая организацию данного вида отдыха специализированными участниками туристической индустрии. В текущей версии закона указанное объединение понятий устранено. Нередко встречается понятие «спортивно-оздоровительный туризм», в котором также понятие спортивного туризма и связанного с ним рекреационного эффекта неправомерно накладывается на обширную и специфическую область оздоровительного туризма [12].

Достаточно системное исследование в области классификации видов туризма было проведено авторским коллективом (Восток И. Е., Иванов А. В., Федотов Ю. Н.). Авторы проводят четкую грань между физкультурно-оздоровительным (прогулки, рыбалка, охота и походы 1–3 степени сложности) и спортивным (категорийные спортивные походы) туризмом [1]. С этим принципом можно согласиться, хотя в современных нормативных актах степенные походы отнесены к спортивному туризму, и для участия в категорийном походе требуется участие в походе 1–3 степени сложности. Употребляемое понятие «спортивно-рекреационный туризм» еще в меньшей степени корректно, так как любые виды туризма являются рекреационными. Торговая ассоциация спортивного туризма (Global Adventure Travel Trade Association) относит к спортивному туризму те виды активностей, которые отвечают не менее чем двум критериям из трех: физическая активность; культурный обмен; погружение в природную

среду. В этом контексте понятие спортивного туризма накладывается и на классификационную группу экологического туризма, подходы к определению которого достаточно многогранны [11]. В определении категориального аппарата активных видов туризма присутствуют еще и понятия приключенческого и экстремального туризма. Под последним некоторые авторы понимают все потенциально опасные виды туризма [7], однако нам видится более уместным более точное определение экстремального туризма: «виды туристской деятельности, включающие значительный и прогнозируемый риск для жизни и здоровья даже при соблюдении всех правил и требований».

В настоящее время, исходя из анализа доступной нам литературы, общей проблемой является формулирование принципов формирования предложения (продуктов) на рынке активного туризма как совокупности отдельных параметров и стоимостных характеристик.

Таким образом, объектом нашего исследования будут являться спортивные туры, под которыми мы понимаем «многодневные активные туристские мероприятия в природной среде». Спортивные туры являются разновидностью спортивного туризма с более гибкими требованиями к маршруту, который может не соответствовать требованиям спортивного маршрута по протяженности, продолжительности и набору определяющих препятствий, более гибкими требованиями к туристическому опыту участников. Спортивные туры обязательно должны сопровождаться инструкторами-проводниками (данная норма закреплена с 1 июня 2024 года Федеральным законом от 23 марта 2024 года N 63-ФЗ). Актуальный перечень инструкторов-проводников с удобной системой поиска закреплён в реестре¹. Предметом исследования являются географические, организационные и стоимостные характеристики спортивных туров, формирующие степень их разнообразия для предложения на туристском рынке.

1 Реестр инструкторов-проводников [Электронный ресурс]. URL: https://economy.gov.ru/material/directions/turizm/reestry_turizm/provodnik/ (Дата обращения: 03.08.2025)

Исследования и научные публикации в области спортивного туризма достаточно полно представлены в российской науке. Наукометрические исследования по базам данных «Академия Google» (<https://scholar.google.ru>) за период 2008–2018 гг. показали, что по данной проблематике присутствует значительное количество общих исследований, которые посвящены оздоровительному или воспитательному эффекту спортивного туризма, но есть недостаток работ, которые были бы посвящены более узким вопросам [15]. Целью нашего исследования является выявление, характеристика и интерпретация особенностей спортивных туров в контексте формирования разнообразного предложения на рынке активного туризма. Проблематика исследования заключается в изучении закономерностей формирования предложения в новом, динамично развивающемся сегменте туристского рынка – активном туризме.

Материалы и методы исследования

Теоретической и методологической базой исследования послужили общенаучные методы: логический метод, методы индукции, дедукции, системного анализа. При анализе данных использовались методы группировки, сравнительный анализ, контент-анализ и корреляционный анализ. Приобретение спортивных туров часто происходит на площадках онлайн-сервисов. В соответствии с этим в качестве исследуемого массива данных были использованы параметры туров, представленные на портале «Большая страна»¹. Портал представляет данные о турах, представленных 543 туроператорами. Все туры, представленные на портале, имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Цена представлена без транспортных составляющих, связанных с прибытием туриста к месту начала тура. На момент исследования на портале были представлены туры по 94 географическим направлениям в количестве 3491 отдельного предложения. Система рубрик

на портале выделяет в турах 22 вида отдыха, включая как классические направления (экскурсионный туризм), так и уникальные предложения (на собачьих упряжках, вертолетах). С использованием стандартных фильтров портала нами были проанализированы активные туры, представленные в следующих категориях: водные – 271 предложение; лыжные (включая горнолыжные) – 46 предложений; конные – 115 предложений; джип-туры – 154 предложения; велотуры – 39 предложений; трекинг (пешие походы) – 264 предложения; восхождения – 202 предложения. Суммарное предложение активных туров на портале не является простой суммой указанных значений, так как подавляющее количество туров являются комбинированными и могут дублироваться в поисковой выдаче по различным фильтрам. Сложность спортивных туров, представленных на портале, оценивается организаторами по шкале от 1 до 4, при этом явная корреляция с нормативной категорией сложности не просматривается. Фактически все туры представляют собой некатегорийные походы, в ряде случаев с элементами более высоких категорий сложности.

Для каждого тура, представленного на портале, нами были определены и занесены в сводную таблицу следующие значения: наименование тура, регион проведения, даты проведения, продолжительность, стоимость, сложность по шкале портала, а также все дополнительные виды активностей. Дополнительно был рассчитан параметр «цена в расчете на один день отдыха». С использованием контент-анализа были определены регионы, доминирующие в разных видах туризма. С использованием методов группировки был проведен перекрестный анализ состава комбинированных туров (анализ дополняющих компонентов).

Результаты исследования

Прежде всего рассмотрим географию представленных на рынке спортивных туров по доминирующему виду активности. Лидировали

1 Туры по России. [Электронный ресурс]. URL: <https://bolshayastrana.com/туры?plainSearch=1> (Дата обращения: 03.08.2025)

(по числу предложений) водные туры (сплавы). Их распределение по туристским регионам России представлено на рис 1. Предсказуемо лидирует Карелия (мягкий климат, наличие рек невысоких категорий сложности, хорошая транспортная доступность, близость к местам проживания потребителей турпродукта). Алтай занимает вторую позицию по причине наличия более сложных рек с технически сложными порогами, уникальной природы и целостного имиджа региона для активного туризма. Урал (в основном Южный и Средний) предлагает несложные сплавы в комфортной горно-таежной зоне. Далее с почти равными результатами следуют Камчатка и Адыгея. При этом оба региона

по основным характеристикам диаметрально противоположны. Камчатка – удаленный регион с минимумом инфраструктуры, дорогами трансферами – привлекает туристов именно уникальной природой и удаленностью. Адыгея, напротив, близка к туристическим кластерам курортов Краснодарского края и транспортной инфраструктуре, обладает несложными реками с красивыми окрестностями. Можно еще отметить реки, впадающие в озеро Байкал, а также сплавы в арктической зоне. Остальные предложения локализованы в средней полосе России и менее значимы.

По предложению пеших туров (рис. 2) с существенным отрывом лидирует Алтай,

Рис. 1. Распределение предложения водных туров по туристским регионам (составлено автором)
Fig. 1. Distribution of water tour offers by tourist regions. (Compiled by the author)

Рис. 2. Распределение предложения пешеходных туров по туристским регионам (составлено автором)
Fig. 2. Distribution of walking tour offers by tourist regions. (Compiled by the author)

Рис. 3. Распределение предложения туров «восхождение» по туристским регионам (составлено автором)

Fig. 3. Distribution of the supply of climbing tours by tourist regions. (Compiled by the author)

обладающий красивыми озерами и удобными туристическими тропами, далее идет Кавказ – трекинг в среднегорье и отдельные маршруты с выходом в высокогорную зону (например, классический маршрут № 30), а также соседняя с ним Адыгея – более мягкие климатические условия и уже упомянутая близость к Черноморскому туристскому кластеру. Причины популярности Камчатки и Сахалина уже были описаны и являются общими как для водных, так и для пеших маршрутов. Красноярский край известен популярным горным массивом Ергаки, а трекинг по Уралу (преимущественно Южному) проходит через не менее известный национальный парк Таганай.

В категории Восхождение (рис. 3), несмотря на очевидную известность восхождений на Эльбрус и другие вершины Кавказа, по количеству предложений лидирует Камчатка, что, вероятно, связано с разнообразием вершин и маршрутов. Также в силу невысокой сложности маршрутов далее идет Адыгея. Маршруты восхождений на Эльбрус (Кабардино-Балкария) уступают также Алтаю и Бурятии (Восточный Саян). Это позволяет сделать важный вывод о том, что основным критерием вывода спортивного тура на рынок являются доступный уровень сложности и относительный комфорт.

География велотуров охватывает в основном регионы Центральной России и Северо-Западного региона, реже встречаются предложения по Байкалу и Ставрополю. По конным

турам со значительным отрывом лидирует Алтай, также представлены маршруты по Башкирии, Адыгее, Кавказу. Джимп-туры предлагаются почти по всей территории России в районах среднегорья: Кавказ, Алтай, Западный и Восточный Саяны, окрестности Байкала и Дальний Восток. Лыжные туры представлены в основном горнолыжным отдыхом (Кавказ, Шерегеш, Алтай, Хибини), и, в меньшей степени, походами с использованием беговых лыж (Таганай, Пермский край, окрестности Байкала и Архангельская область).

В таблице № 1 представлен полный и подробный анализ комбинирования различных видов активного отдыха в структуре спортивных туров. Данный анализ не учитывает доли времени каждого занятия в структуре программы тура, так как это потребовало бы углубления в детали программы каждого тура, что выходит за пределы данного исследования. Научная достоверность полученных данных базируется на статистическом методе обработки данных.

Первая из них – подавляющее большинство предлагаемых спортивных туров (75,39 %) являются комбинированными. При этом доля комбинированных туров сильно зависит от основного рассматриваемого типа тура. Она является минимальной в лыжном туризме, в котором, вероятно, вследствие погодных ограничений недоступны многие другие типы активностей, и у велотуризма, что связано с желанием организаторов использовать

Табл. 1. Комбинирование видов активности в спортивных турах (составлено автором)

Table 1. Combination of activities in sports tours (Compiled by the author)

Основной вид туризма	Восхождения	Пешие	Велотуризм	Джип-туры	Конные туры	Лыжные туры	Сплавы
Всего туров	202	264	39	154	115	46	271
Доля комбинированных, %	82,18	77,27	64,1	96,1	71,3	63	73,8
Дополняющие виды ↓	Количество дополнений						
Восхождения		51	2	0	5	3	0
Сплавы	59	76	15	15	36	0	
Пешие туры	159		5	60	27	8	97
Велотуры	0	0		0	0	0	0
Лыжные	0	0	0	0	1		0
Конные	0	9	0	0		2	0
Джип-туры	2	22	0		12	2	9
Рыбалка	36	25	3	6	0	0	42
Экскурсии	84	117	23	146	66	26	90
Каньонинг	0	0	1	0	5	0	0
Фитнес	0	0	9	0	0	2	0
Квадроцикл	0	0	10	0	0	0	0
Снегоходы	0	0	0	0	2	6	0
Экспедиции	0	0	0	0	1	0	0
Собачьи упряжки	0	0	0	0	0	1	0

фактически вариант спортивного похода. Наибольшая доля комбинированных туров (96,1 %) характерна для джип-туров. Возможными причинами могут быть как позитивные – большой охват территории, позволяющий побывать в разных локациях и воспользоваться услугами разных объектов туристической индустрии, так и негативные – снижение рекреационного эффекта при постоянном нахождении в поездке. Также велика доля комбинаций в турах типа «восхождение». Она, на наш взгляд, объяснима тем, что собственно восхождение требует существенных затрат физических и моральных сил, что требует компенсации в виде более аттрактивных занятий.

Рассмотрим более детально взаимодействие основных и дополняющих типов активностей. Присутствие в типе «восхождение» пеших выходов обусловлено необходимостью акклиматизации и более полного знакомства с районом пребывания, его достопримечательностями, что подтверждается компонентом «экскурсии». Реже этот тип тура дополняется сплавами (среднегорье сочетает несложные горы и интересные реки) и связанной с ними рыбалкой. Пешие туры ориентированы на

познавательный отдых и для разнообразия могут включать элементы сплавов. Наиболее сложные из пеших туров могут включать восхождения на знаковые вершины. Реже для презентации регионального колорита могут использоваться конные и джип-прогулки либо рыбалка. Велотуры, как другие виды, включают экскурсионные компоненты, комбинируются со сплавами и поездками на квадроциклах (вероятно, для раскрытия тех локаций, которые недоступны на велосипедах). Джип-туры, как и конные, реализуют богатый экскурсионный потенциал, могут дополняться более активными и относительно короткими элементами пеших прогулок и сплавов. В лыжных турах иногда используются такие аттракции, как снегоходы и даже собачьи упряжки. Сплавы в рамках спортивных туров занимают лишь часть времени, их дополняют пешие прогулки с экскурсиями и характерная для данного вида рыбалка.

Не менее интересен анализ данной таблицы «по горизонтали». Прежде всего отметим, что даже в спортивных турах высокой значимостью обладает экскурсионный компонент. Другими часто используемыми дополнениями

являются сплавы и пешие прогулки разной продолжительности.

Рассмотрим важнейшие количественные параметры спортивных туров (табл. 2). Средняя продолжительность спортивных туров, представленных на рынке, составляет около недели. Восхождения и трекинг (пешие туры) статистически значимо более длительны. Велотуризм и лыжные туры обладают меньшей продолжительностью. Вместе с тем, указанные цифры весьма условны. Статистически данный показатель характеризуется высокой дисперсией. Продолжительность туров, представленных в категории «восхождение», колеблется от 1 до 16 дней, а в категории «трекинг» – от 1 до 18 дней. Это позволяет сделать вывод о исключительно высоком разнообразии программ, рассчитанных на самые разные рекреационные запросы. При этом модальное значение для пеших туров составляет 7 дней (61 тур из 264), а в целом распределение близко к нормальному, с некоторым сдвигом влево. Для каждого спортивного тура нами было оценено количество месяцев в году, в которые заявлено его проведение. Наиболее продолжительным сезоном характеризуются джип-туры (вероятно, по причине малой зависимости от климатических условий) и сплавы (по причине невысоких категорий сложности). Сложность туров на портале оценивается по 4-балльной шкале и несет в себе элемент субъективности. Приведенные значения не транспарентны нормативной категории сложности маршрута, но дают субъективное представление о необходимой туристской подготовке. Согласно проведенному

анализу, наиболее сложными являются восхождения и трекинг, наименее сложными – джип-туры и лыжный отдых. Относительно невысокая сложность сплавов позволяет сделать вывод, что в формате спортивных туров на рынке представлены некатегорийные маршруты, иногда с более сложными элементами.

Цены спортивных туров, представленных на рынке, колеблются в исключительно широких пределах. Для восхождений – от 10,5 до 470 тыс. рублей, для пеших туров – от 13 до 360 тыс. рублей. Отдельные различия могут быть объяснены технологическими особенностями тура (использование вертолета, организация ночлега), а в ряде случаев и брендом самого продукта (локация, маршрут, проводящая организация). По этой причине нами был для каждого тура в отдельности и для каждого вида спортивных туров в целом рассчитан показатель «цена за 1 день» в рублях. Типичные средние значения по большинству видов колебались около отметки 10 600 рублей за 1 день тура. При этом стоимость джип-туров была существенно выше, а стоимость сплавов – несколько ниже среднего значения (табл. 2). Причина такого отличия цены джип-туров, на наш взгляд, заключается не в использовании джипа как средства передвижения (лошади для конных туров также недешевы в использовании), а имеет под собой маркетинговую основу: целевая аудитория джип-туров более платежеспособна. Логично было бы предположить, что продолжительные туры в пересчете на 1 день отдыха будут стоить меньше, чем короткие. Однако проведенный нами корреляционный

Табл. 2. Основные количественные параметры спортивных туров (составлено автором)

Table 2. Main quantitative parameters of sports tours. (Compiled by the author)

Вид туризма	Продолжительность, дней	Сезонность, месяцев в году	Сложность, (шкала портала)	Цена за день, рублей
Восхождения	8,57	1,59	2,6	10630
Трекинг	7,99	1,87	2,37	10796
Велотуризм	5,36	2,08	2,07	10626
Джип-туры	6,74	3,2	1,55	17879
Конные туры	7,47	1,65	2,23	10732
Лыжные туры	5,78	2,02	1,8	11598
Сплавы	6,64	2,19	2,1	9580

анализ это опровергает. Коэффициент корреляции между показателями продолжительности и цены в пересчете на 1 день тура оказался равен $-0,103$. С одной стороны, отрицательный знак этого показателя свидетельствует в пользу данной взаимосвязи, но значение модуля говорит о практически полном ее отсутствии.

Обсуждение результатов

Анализ истории развития туризма в России [3] показывает, как часто спортивный туризм, путешествия туристов с использованием активных способов передвижения оказывали иницилирующее воздействие на развитие инфраструктуры, туризма, на развитие отдельных туристских центров, формирование новых туристских направлений, на становление туризма как социально-экономического феномена. К тому же можно констатировать, что появление феномена спортивного туризма фактически на столетие опередило время. Именно сегодня меняется концепция туристского продукта: от его унификации и стандартизации в сторону появления более индивидуализированных форм отдыха, что находит отражение в таких научных категориях, как «мягкий туризм» (soft tourism) [18]. Рассмотренное в нашем исследовании многообразие спортивных туров имеет широкий диапазон вариаций по всем признакам (основной и дополняющий вид активности, регион для отдыха, продолжительность, варианты размещения и трансферов, цена), что подтверждает эффективность этого вида туризма как формы реализации принципа «soft tourism» и концепции экономики впечатлений в целом [19], [17]. В нашем исследовании спортивные туры рассматриваются как технология дифференциации предложения на туристском рынке. Их активное внедрение должно существенно повысить разнообразие предложения, стимулировать спрос, не перегружая дополнительным потоком туристов популярные направления.

В настоящее время активно завершается нормативное оформление спортивного туризма и активного отдыха. Несмотря на то что

еще совсем недавно под термином «спортивный туризм» понимали прибытие туристов на различные чемпионаты и олимпиады в качестве зрителей, сегодня для этого используют термин «спортивно-событийный туризм» [13]. Это отвечает реальному положению дел, так как данный вид отдыха обладает ключевыми чертами событийного туризма – конкретное время и место, а также проводимое мероприятие, которое может быть культурным, гастрономическим, спортивным. Фактически эта категория является подвидом событийного туризма. Разделение термина «самостоятельный спортивный туризм» в работе уже было рассмотрено и фактически позволило вывести на рынок коммерческий продукт в сфере активного отдыха, определило сущность индустрии спортивного туризма, которая теперь является самостоятельным и актуальным объектом исследования.

С экономической точки зрения спортивный туризм уже имеет свою целевую аудиторию. Большой востребованностью характеризуются туры выходного дня, обычно в пределах своего региона [6]. Такие туры диверсифицируют предложение, что особенно актуально в условиях ограничений на выездной туризм. Также в исследованиях отмечается востребованность активного туризма в целом, особенно экстремальных туров, которые стимулируют самые яркие впечатления [10]. Для поклонников выездного туризма могут проводиться спортивные туры за пределами России (например, популярны туры в Турцию на Ликийскую тропу) [9]. Цель исследования была обозначена как выявление, характеристика и интерпретация особенностей спортивных туров в контексте формирования разнообразного предложения на рынке. С этой точки зрения исследование позволило установить существенное разнообразие предлагаемых туров по географии (направлению), продолжительности, дополнительным активностям и стоимостным характеристикам.

В части принципов формирования продукта на рынке активного отдыха нами были выявлены и оценены как закономерные следующие аспекты: комбинированные туры

(разнообразии активностей в одном путешествии); значимость экскурсионной составляющей; вариативность продолжительности и стоимостных характеристик в соответствии с разнообразными запросами целевой аудитории.

Спортивные туры, вопреки мнению о том, что туристский поход, – это дешево, являются не самым бюджетным вариантом отдыха. Средняя стоимость одного дня курортного отдыха в России, согласно исследованию сервиса «2ГИС» от сентября 2025 года, составляет около 7,9 тысяч рублей. Эта сумма включает в себя проживание в гостинице, два приема пищи и одно развлечение. Средняя стоимость одного дня спортивного тура составляет 10,6 тысяч рублей, однако большая вариабельность этого показателя в спортивном туризме позволяет найти отдых в соответствии со своими финансовыми возможностями. При этом в спортивном туризме активно используется позиционирование турпродукта, что проявляется в его технологических и маркетинговых особенностях. Например, в результатах исследования уже было показано, что джип-туры ориентированы на более платежеспособную аудиторию, в дорогих турах часто используется заброска вертолетом.

Отдельно следует остановиться на элементах маркетинга спортивных туров. Нередко в названиях туров используются отсылки к классике советского спортивного туризма, например, «Через горы к морю. Маршрут № 30» – знаменитая советская Тридцатка. Сложность большинства туров, как показало исследование, находится на уровне любительского спорта и не требует серьезной подготовки, что, с одной стороны, расширяет границы целевой аудитории, а с другой – снижает вероятность несчастных случаев на маршруте, также некоторые авторы пишут о важной роли клиентоориентированного подхода именно в этом виде туризма [4].

Сформулированные нами представления об индустрии спортивного туризма и его роль в формировании новых центров притяжения, основанных на использовании ландшафтного потенциала, созвучны научным публикациям на эту тему в последние годы. Так,

в исследованиях спортивного туризма на территории Саратовской области авторы отмечают не только интерес респондентов к этому виду отдыха, но и значимость государственных программ, направленных на развитие кластеров спортивного туризма [14]. Более подробно структура кластера спортивного туризма раскрывается в работе Запорожан А. Я. [15].

Другие авторы рассматривают комплекс связей активного отдыха с различными региональными организациями: туристскими, физкультурными, общественными [16]. В состав последних, вероятно, авторами включены региональная федерация спортивного туризма и маршрутно-квалификационная комиссия, которые, являясь ключевыми организациями в сфере спортивного туризма, должны стоять в центре подобной модели.

Одним из ключевых противоречий, которое было выявлено по результатам исследования, явились противоречия между растущим сегментом активного отдыха (исходя из динамики рекреационных потребностей) и неготовностью большинства турфирм работать на этом сегменте рынка. Является ли это временным явлением или принципиальным разделением участников туристической индустрии – пространство для дальнейших исследований.

Выводы

Спортивные туры являются актуальным, востребованным и динамично развивающимся сегментом на рынке туристского продукта. Они отвечают современным взглядам на туризм: впечатления, диверсификация программ отдыха, индивидуальность и клиентоориентированный подход. Предлагаемые на рынке спортивные туры обладают высоким разнообразием по всем основным показателям, невысоким уровнем сложности, что позволяет соответствовать самым разным рекреационным запросам.

В общем количестве предложений лидирует водный туризм как эмоционально окрашенный и менее трудозатратный, «выравнивающий» силы участников. Также в большом

объеме представлены трекинг и восхождения. Распределение продолжительности спортивных туров близко к нормальному, с некоторым сдвигом влево. То есть доминируют 7-дневные туры, но также представлены туры 3–5 дней, что позволяет использовать даже относительно непродолжительные отрезки рекреационного времени (уик-энд, частичный отпуск).

Активный туризм представляет собой новый, динамично растущий сегмент туристского рынка. Важнейшим принципом в формировании предложения на рынке активного туризма является комбинирование компонентов и повышение многообразия продуктов.

Таким образом, спортивные туры представляют собой вид туристского продукта, интегрирующий накопленный потенциал активных форм туристского отдыха, организационных

и технологических основ предоставления рекреационных услуг в слабоурбанизированной природной среде. При этом коммерческие (рыночные) механизмы его функционирования позволяют вписать его в современные экономические реалии, но сущностной основой является его ориентированность на активные формы рекреации в природной среде, уникальную форму – туристский поход с преодолением трудностей – и межличностное общение в группе, ведущее к развитию психологических и социальных компетенций.

Перспективы дальнейших исследований по данной проблематике могут быть направлены на выявление потребительских мотивов в сфере активного туризма и их динамику в соответствии с изменением социально-психологических особенностей потребителя.

Список источников

1. Востоков И. Е. Спортивный туризм: основные аспекты концепции развития / И. Е. Востоков, А. В. Иванов, Ю. Н. Федотов // Вестник Национальной академии туризма. – 2008. – № 1(5). – С. 49–55. – EDN JVDPXX.
2. Гомилевская Г. А. Социально-рекреационный характер организации конного туризма / Г. А. Гомилевская, В. А. Мелешко // Сервис в России и за рубежом. – 2024. – Т. 18, № 2(111). – С. 215–226. – DOI 10.5281/zenodo.12668459. – EDN MXLWZT.
3. Даянова М. А. Спортивный туризм на современном этапе / М. А. Даянова, Е. И. Коробейникова, О. В. Лахина // Наука-2020. – 2018. – № 2–2(18). – С. 11–18. – EDN URMFZK.
4. Дьяченко А. В. Клиентоориентированная оптимизация свойств организации активного туризма / А. В. Дьяченко // Современные проблемы сервиса и туризма. – 2017. – Т. 11. – № 3. – С. 32–41. – DOI 10.22412/1995–0411–2017–11–3–32–41. – EDN ZFBGDJ.
5. Запорожан А. Я. Кластер спортивного экологического туризма / А. Я. Запорожан // Управленческое консультирование. – 2016. – № 4(88). – С. 98–103. – EDN WCNZYD.
6. Иванов В. Д. Туризм выходного дня / В. Д. Иванов, А. С. Горелик // Актуальные проблемы педагогики и психологии. – 2020. – Т. 1, № 1. – С. 30–42. – EDN RFFSMY.
7. Калабкина И. М. Организация экстремального туризма в России / И. М. Калабкина, В. М. Кицис, А. И. Кусерова // Сервис в России и за рубежом. – 2023. – Т. 17. – № 6(108). – С. 118–126. – DOI 10.5281/zenodo.10441583. – EDN GUSOCN
8. Кариаули А. С. Активный отдых как средство физической рекреации / А. С. Кариаули, Д. С. Евтропова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2023. – № 1. – С. 68–69. – EDN SENIHB
9. Макаркина Е. В. Спортивный туризм в Турции как альтернатива пляжному / Е. В. Макаркина // Дневник науки. – 2019. – № 3(27). – С. 7. – EDN DOCMML.
10. Маркетинговое исследование спроса на активный отдых туристами / Е. Е. Егоров, М. А. Комардина, Е. Ю. Бобочкова [и др.] // Инновационная экономика: перспективы развития и совершенствования. – 2020. – № 6(48). – С. 121–127. – DOI 10.47581/2020/10.23.PS85/IE/5.48.020. – EDN WNTSBC.

11. Оборин М. С. Современная концепция развития экологического туризма в России / М. С. Оборин // Сервис в России и за рубежом. – 2020. – Т. 14. – № 4(91). – С. 22–32. – DOI 10.24411/1995–042X-2020–10402. – EDN JQHLE.
12. Сафронов Р. А. Спортивный туризм как специфический вид туризма / Р. А. Сафронов, Г. К. Авагян // Инновационная экономика и современный менеджмент. – 2015. – № 3. – С. 44–48. – EDN UMBUAV.
13. Сердюкова Н. К. Спортивный туризм как инструмент увеличения турпотока в дестинацию на внутреннем и международном туристских рынках / Н. К. Сердюкова, Д. А. Сердюков // Вестник евразийской науки. – 2020. – Т. 12. – № 4. – С. 59. – EDN YGXILG.
14. Сивачева А. С. Спортивный туризм как активный вид отдыха / А. С. Сивачева, Л. Н. Мамаева // Молодежь. Образование. Наука. – 2024. – № 1(19). – С. 267–270. – EDN ETNEVF.
15. Спортивный туризм: обзор научно-исследовательских работ / Л. В. Колпина, А. В. Ильин, А. С. Ильина [и др.] // Научный журнал Дискурс. – 2019. – № 3(29). – С. 40–49. – EDN QWFGTI.
16. Шмарков М. С. Реализация программ активного туризма как драйвер развития регионально-го рынка туристских услуг / М. С. Шмарков, Л. И. Шмаркова, А. В. Анисимов // Экономическая среда. – 2024. – Т. 13. – № 1. – С. 87–93. – DOI 10.36683/ee241.87–93. – EDN EPWKZR.
17. Hoang, T. D. T. Examination of Tourists' Culinary Experience: Revisiting the Experience Economy in the Case of Hue Cuisine / T. D. T. Hoang // Journal of Tourism and Services. – 2023. – Vol. 14, No. 27. – P. 249–264. – DOI 10.29036/jots.v14i27.641. – EDN JXTOU
18. Kropinova, E. G. Ecotourism – a 21st century necessity or responding to consumer demand? / E. G. Kropinova, A. Yu. Anokhin, T. K. Primak // Geojournal of Tourism and Geosites. – 2023. – Vol. 46, No. 1. – P. 37–45. – DOI 10.30892/gtg.46104–998. – EDN DWYKZL.
19. Ransom, G. The Experience Economy / G. Ransom, R. Jones // Harvard Business Review. – 1998. – Vol. 76, No. 6. – P. 173–176. – EDN CWRISH

References

1. Vostokov, I.E. (2008). Sportivnyj turizm: osnovnye aspekty koncepcii razvitiya [Sports tourism: key aspects of the development concept]. *Vestnik Nacional'noj akademii turizma [Bulletin of the National Academy of Tourism]*, 1, 49–55. (In Russ.).
2. Gomilevskaya, G. A., & Meleshko, V. A. (2024). Social and recreational nature of equestrian tourism organization. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(2), 215–226. DOI: 10.5281/zenodo.12668459. (In Russ.).
3. Dayanova, M. A., Korobeynikova, E. I. Lakhina, O.V. (2018). Sportivnyj turizm na sovremennom etape [Sports tourism at the present stage]. *Nauka-2020 [Science-2020]*, 2, 11–18. (In Russ.).
4. D'yachenko, A. V. (2017). Klientoorientirovannaya optimizaciya svojstv organizacii aktivnogo turizma [Customer-oriented optimization of active tourism organization properties]. *Sovremennye problemy servisa i turizma [Service and Tourism: Current Challenges]*, 3, 32–41. (In Russ.).
5. Zaporozhan, A. Ya. (2016). Klaster sportivnogo ekologicheskogo turizma [Cluster of sports and ecological tourism]. *Upravlencheskoe konsul'tirovanie [Management consulting]*, 4, 98–103. (In Russ.).
6. Ivanov, V. D., Gorelik, A.S. (2020). Turizm vyhodnogo dnya [Weekend Tourism]. *Aktual'nye problemy pedagogiki i psihologii [Current issues in pedagogy and psychology]*, 1, 30–42. (In Russ.).
7. Kalabkina, I. M., Kitsis, V. M., & Kuserova, A. I. (2023). Organization of extreme tourism in Russia. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(6), 118–126. DOI: 10.5281/zenodo.10441583. (In Russ.).
8. Kariauli, A. S., Evtropkova, D.S. (2023). Aktivnyj otdyh kak sredstvo fizicheskoy rekreacii [Active recreation as a means of physical recreation]. *Fizicheskaya kul'tura: vospitanie, obrazovanie, trenirovka [Physical education: upbringing, education, training]*, 1, 68–69. (In Russ.).
9. Makarkina, E. V. (2019). Sportivnyj turizm v Turcii kak al'ternativa plyazhnomu [Sports tourism in Turkey as an alternative to beach tourism]. *Dnevnik nauki [Science Diary]*, 3, 1–7. (In Russ.).

10. Egorov, E.E., Komardina, M. A., Bobochkova, E. Y., et al. (2020). Marketingovoe issledovanie sprosa na aktivnyj otdykh turistami [Marketing research of demand for active recreation by tourists]. *Innovacionnaya ekonomika: perspektivy razvitiya i sovershenstvovaniya [Innovative economy: prospects for development and improvement]*, 6, 121–127. (In Russ.)
11. Oborin, M. S. (2020). The modern development concept of ecological tourism in Russia. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 14(4), 22–32. DOI: 10.24411/1995-042X-2020-10402. (In Russ.)
12. Safronov, R. A. (2015). Sportivnyj turizm kak specificheskij vid turizma [Sports tourism as a specific type of tourism]. *Innovacionnaya ekonomika i sovremennyy menedzhment [Innovative economy and modern management]*, 3, 44–48. (In Russ.)
13. Serdyukova, N.K., Serdyukov, D.A. (2020). Sports tourism as a tool to increase tourist flow in both domestic and international travel markets. *The Eurasian Scientific Journal*, 4(12). URL: <https://esj.today/PDF/25ECVN420.pdf> (Accessed on December 04, 2025) (In Russ.)
14. Sivacheva, A. S., Mamaeva, L.N. (2024). Sportivnyj turizm kak aktivnyj vid otdyha [Sports tourism as an active form of recreation]. *Molodezh'. Obrazovanie. Nauka [Youth. Education. Science]*, 1, 267–270. (In Russ.)
15. Kolpina, L. V., Ilyin, A. V., Ilyina, A. S., & Razvannikova, L. T. (2019). Sportivnyj turizm: obzor nauchno-issledovatel'skih rabot [Sports tourism: review of scientific research works]. *Nauchnyj zhurnal Diskurs [Scientific journal Discourse]*, 3, 40–49. (In Russ.)
16. Shmarkov, M. S., Shmarkova, L. I., Anisimov, A. V. (2024). Implementation of Active Tourism Programs as a Development Driver of Regional Tourism Services Market. *Economic environment*, 13 (1), 87–93. URL: [https://doi.org/10.36683/ee241.87–93](https://doi.org/10.36683/ee241.87-93). (Accessed on December 04, 2025) (In Russ.)
17. Hoang, T. D. T. (2023). Examination of Tourists' Culinary Experience: Revisiting the Experience Economy in the Case of Hue Cuisine. *Journal of Tourism and Services*, 14(27), 249–264. DOI 10.29036/jots.v14i27.641.
18. Kropinova, E. G. Anokhin, A. Yu., & Primak, T. K. (2023). Ecotourism – a 21st century necessity or responding to consumer demand? *Geojournal of Tourism and Geosites*, 46(1), 37–45. DOI 10.30892/gtg.46104–998.
19. Ransom, G., Jones, R. (1998). The Experience Economy. *Harvard Business Review*, 76(6), 173–176.